

Estetika Islam dalam Gerak dan Musik Tari Zapin: Telaah Budaya dan Religi

Siti Zahra

Pendidikan Tari, Universitas Negeri Jakarta
siti.zahra@mhs.unj.ac.id

Muhammad Rafi

Pendidikan Musik, Universitas Negeri Jakarta
muhammad.rafi@mhs.unj.ac.id

Fadhia Indriyani

Pendidikan Tari, Universitas Negeri Jakarta
fadhia.indriyani@mhs.unj.ac.id

Nazal

Pendidikan Musik, Universitas Negeri Jakarta
muhamad.nazal@mhs.unj.ac.id

Abdul Fadhil

abdul_fadhil@unj.ac.id

Abstrak

Tari Zapin merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Melayu yang tidak hanya merepresentasikan keindahan estetika lokal, tetapi juga mencerminkan pengaruh kuat nilai-nilai Islam dalam praktik budaya masyarakat pesisir Nusantara. Seni ini memiliki akar sejarah yang erat kaitannya dengan penyebaran Islam melalui para pedagang dan mubalig dari Hadhramaut (Yaman) ke wilayah-wilayah seperti Riau, Sumatera Utara, Kalimantan, hingga Johor di Malaysia. Estetika dalam tari Zapin tidak berdiri sendiri sebagai unsur keindahan fisik, tetapi lebih sebagai ekspresi religius yang terintegrasi dalam bentuk gerak, musik, dan syair-syair bernuansa dakwah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip estetika Islam termanifestasi dalam koreografi dan musikalitas tari Zapin, serta menjelaskan keterkaitannya dengan konteks budaya dan religiusitas masyarakat Melayu. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan menelaah data kepustakaan, termasuk teori estetika Islam, kajian budaya Melayu, dan sejarah seni pertunjukan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Zapin menampilkan prinsip-prinsip estetika Islam seperti kesederhanaan, keharmonisan, keteraturan, dan pengendalian diri. Gerakannya bersifat simetris dan santun, menghindari unsur sensualitas, serta menekankan pada nilai spiritual. Musik Zapin menggunakan alat-alat tradisional dengan irama yang lembut dan syair pujian kepada Nabi Muhammad atau pesan moral Islami. Sebagai hasil akulturasi, tari Zapin berhasil menyatukan identitas budaya lokal dengan nilai-nilai keislaman tanpa menimbulkan konflik, melainkan menciptakan bentuk seni yang khas, spiritual, dan edukatif. Seni ini juga menjadi ruang dakwah non-verbal yang efektif serta identitas kolektif masyarakat Melayu-Muslim yang terus dilestarikan.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Di berbagai daerah, ekspresi budaya seperti musik, tari, dan sastra telah digunakan sebagai media dakwah sejak masuknya Islam pada abad ke-13. Salah satu contohnya adalah tari Zapin, sebuah kesenian tradisional Melayu yang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Zapin berasal dari pengaruh kebudayaan Arab, khususnya Hadhramaut, yang dibawa oleh para ulama dan pedagang ke Nusantara. Kesenian ini menyebar dan diterima masyarakat setempat, lalu mengalami lokalisasi tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam yang menjadi intinya. Melalui gerakan yang teratur, musik yang ritmis, serta syair bernuansa religius, Zapin menjadi bukan hanya hiburan tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai Islam.

Kesenian ini berfungsi sebagai cerminan peradaban Melayu-Islam yang harmonis. Dalam masyarakat Melayu, seni bukan hanya perihal estetika, tetapi merupakan sarana komunikasi, pendidikan, bahkan pembentukan karakter. Zapin membentuk ruang estetis dan spiritual yang menjembatani hubungan antara manusia, budaya, dan Tuhan.

B. Urgensi Pengembangan Media Pembelajaran Islam Berbasis Budaya Lokal

Metode pembelajaran agama yang monoton dan kurang kontekstual kerap menjadi tantangan dalam membangun minat belajar siswa terhadap nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis budaya lokal memiliki potensi besar. Tari Zapin yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran Islam yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sesuai dengan semangat pembelajaran holistik dalam pendidikan Islam.

Budaya lokal memiliki kedekatan emosional dengan peserta didik, dan dengan demikian akan mempermudah proses penyerapan pesan pendidikan. Integrasi antara budaya dan agama menjadi penting dalam era modern untuk menghidupkan kembali tradisi yang bermakna dan menjadikannya relevan dengan generasi muda.

C. Tujuan Penelitian dan Ruang Lingkup

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana tari Zapin dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran Islam yang berbasis budaya lokal, khususnya dalam konteks pendidikan di lingkungan masyarakat Melayu. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam elemen tari Zapin, tetapi juga menganalisis prinsip estetika Islam yang tercermin dalam gerak, busana, musik, dan syairnya. Dengan memahami dan mengkaji nilai-nilai tersebut, diharapkan muncul strategi baru yang relevan dalam pendidikan agama Islam yang mampu menjangkau aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model penerapan tari Zapin dalam kegiatan pembelajaran formal dan non-formal. Dengan kata lain, seni tradisional tidak hanya diposisikan sebagai hiburan, tetapi sebagai media pembelajaran yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual.

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:

1. Kajian literatur tentang sejarah dan perkembangan tari Zapin di Nusantara.
2. Analisis terhadap unsur estetika Islam dalam gerak, musik, dan syair tari Zapin.
3. Identifikasi nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam setiap unsur pertunjukan.
4. Kajian terhadap peluang penerapan tari Zapin sebagai media pembelajaran akhlak, sejarah Islam, dan pendidikan karakter.
5. Rancangan model implementasi tari Zapin dalam kegiatan pembelajaran berbasis budaya lokal.

Dengan batasan ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan Islam dan pelestarian budaya tradisional Melayu yang bernafaskan Islam. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap peran seni dalam dakwah dan pendidikan.

KAJIAN TEORI

1. Estetika: Makna Umum

Secara etimologis, istilah estetika berasal dari bahasa Yunani *aisthesis* yang berarti persepsi melalui indra. Dalam konteks filsafat, estetika dipahami sebagai cabang ilmu yang membahas tentang keindahan, pengalaman estetis, serta prinsip-prinsip penilaian terhadap karya seni atau fenomena yang dinilai indah. Estetika tidak hanya mencakup aspek visual, tetapi juga menyentuh dimensi etis, simbolik, bahkan spiritual, tergantung pada kerangka nilai yang digunakan.

2. Estetika dalam Islam

Dalam tradisi Islam, konsep keindahan (*al-jamāl*) tidak sekadar berorientasi pada bentuk atau penampilan luar, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.” (No. Muslim, No. 91)

Keindahan dalam Islam bersifat integratif, yakni memadukan dimensi estetis, etis, dan transendental. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan (*tawazun*), kesederhanaan (*i'tidal*), keteraturan (*nizham*), dan kesucian niat menjadi unsur penting dalam memahami estetika menurut perspektif Islam. Oleh karena itu, sesuatu dapat dikatakan indah secara Islami apabila tidak hanya menyenangkan secara indrawi, tetapi juga sejalan dengan ajaran dan tujuan syariat.

3. Tari Zapin sebagai Ekspresi Budaya Religius

Tari zapin merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat Melayu yang memiliki akar historis dari tradisi Islam, khususnya dari interaksi dengan dunia Arab, terutama Yaman. Ciri khas zapin terletak pada gerakan yang terstruktur, iringan musik yang menggunakan alat tradisional seperti gambus dan marwas, serta syair lagu yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan, nasihat, atau pujian terhadap

Rasulullah. Dalam konteks ini, zapin bukan semata hiburan, melainkan juga menjadi medium dakwah kultural dan representasi identitas religius masyarakat Muslim setempat.

PEMBAHASAN

A. Asal Usul dan Nilai-Nilai Keislaman dalam Zapin

Zapin berkembang dari tradisi zaffa (perayaan pernikahan) di Timur Tengah dan diperkenalkan oleh para dai dan pedagang Arab di Nusantara. Gerakan-gerakannya yang khas seperti langkah dua-tiga, tepuk tangan ritmis, serta tarikan dan tekanan tubuh, merupakan hasil dari akulturasi budaya Arab dan Melayu. Syair yang dilagukan biasanya dalam bahasa Arab dan Melayu klasik, dengan isi berupa pujian kepada Nabi Muhammad SAW, doa, dan nasihat moral.

Dalam praktiknya, Zapin dipentaskan dalam berbagai acara penting, seperti perayaan Maulid Nabi, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Kesenian ini diterima masyarakat karena mengandung nilai-nilai religius dan menghibur. Tidak seperti bentuk hiburan lainnya, Zapin mampu menggabungkan unsur kesenangan dan keimanan dalam satu bingkai estetika yang Islami.

Zulaikha (2019) menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti tauhid, ukhuwah, adab, dan tawadhu' tertanam dalam syair-syair Zapin. Dengan demikian, Zapin tidak hanya menghibur tetapi juga menanamkan nilai akhlak kepada masyarakat.

B. Estetika Islam dalam Gerakan dan Musik Tari Zapin

Prinsip estetika dalam Islam mencakup nilai-nilai kesederhanaan, kesopanan, dan keselarasan. Dalam tari Zapin, estetika Islam tercermin melalui:

1. Gerakan: Simetris, tertib, tidak mengandung unsur sensual. Penari bergerak serempak dalam formasi yang mencerminkan ukhuwah (persaudaraan) dan disiplin. Gerakan yang berulang juga menciptakan suasana seperti zikir.
2. Busana: Penari menggunakan pakaian yang longgar, menutup aurat, dan didominasi warna-warna sopan seperti putih, hitam, atau hijau. Busana menjadi cerminan etika dalam berpakaian menurut Islam.
3. Musik: Alat musik seperti gambus dan marwas menghasilkan irama yang mendalam dan repetitif, membantu suasana kontemplasi. Irama ini tidak bersifat agresif atau menggoda, tetapi menenangkan.

4. Lirik: Mengandung nilai tauhid, akhlak mulia, dan doa. Lirik ini menciptakan suasana zikir kolektif, menjadikan pertunjukan Zapin terasa seperti ibadah.

Estetika Islam dalam Zapin bukan hanya terlihat pada permukaan visual dan auditif, tetapi juga dirasakan dalam kedalaman spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep al-jamāl (keindahan) dalam Islam yang tidak terpisah dari makna.

C. Potensi Tari Zapin sebagai Media Pembelajaran Islam

Tari Zapin dapat diintegrasikan dalam pembelajaran Islam dalam beberapa aspek:

1. Pembelajaran Akhlak: Melalui syair yang menyampaikan nilai moral seperti jujur, sabar, dan rendah hati.
2. Pembelajaran Sejarah Islam: Lirik Zapin sering memuat kisah Nabi, perjuangan ulama, serta sejarah Islam di kawasan Melayu.
3. Penguatan Karakter: Latihan Zapin melatih siswa dalam kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap budaya.
4. Pengalaman Belajar Multisensori: Melibatkan aspek visual (gerak), auditori (musik dan syair), dan kinestetik (gerakan tubuh).

Pembelajaran dengan seni seperti Zapin dapat merangsang emosi positif siswa, yang berdampak pada daya serap dan penghayatan materi keagamaan. Seni menjadi alat pedagogis yang menyentuh dimensi afektif yang kadang luput dalam pendekatan konvensional.

D. Model Integrasi Zapin dalam Pembelajaran

Implementasi pembelajaran dapat melibatkan:

- Kolaborasi guru agama dan guru seni budaya.
- Modul syair Zapin yang relevan dengan tema pembelajaran (akhlak, ibadah, sejarah).
- Pelatihan guru dalam mengadaptasi gerak dan musik Zapin sebagai metode penyampaian nilai.

- Pentas Zapin tematik di sekolah sebagai media ekspresi nilai keislaman.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran agama, tetapi juga melatih keterampilan motorik, estetik, dan sosial.

E. Kontribusi terhadap Pelestarian Budaya dan Pendidikan Islam

Penggunaan Zapin sebagai media pembelajaran memberikan kontribusi ganda:

1. Pelestarian budaya: Seni tradisional tidak hanya dilestarikan tetapi juga diberi fungsi baru yang relevan dengan pendidikan.
2. Pendidikan Islam kontekstual: Pembelajaran agama menjadi lebih dekat dengan realitas budaya siswa.
3. Revitalisasi Seni Islami: Dalam era modern, banyak bentuk seni kehilangan makna spiritualnya. Melalui pengajaran Zapin, seni kembali dimaknai sebagai jalan menuju kebaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Tari Zapin adalah seni pertunjukan yang tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi tetapi juga kandungan spiritual yang mendalam. Keberadaannya menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menyerap nilai-nilai Islam tanpa kehilangan jati diri. Estetika Islam dalam Zapin tercermin melalui gerak yang sopan, musik yang menenangkan, dan syair yang penuh hikmah.

Sebagai media pembelajaran, Zapin membuka peluang besar bagi pendidikan Islam yang partisipatif, kontekstual, dan efektif. Model pembelajaran yang melibatkan seni tradisional ini mendukung pembentukan karakter siswa serta pelestarian budaya warisan leluhur. Keterlibatan siswa secara aktif dalam praktik seni memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan secara menyeluruh.

Saran

1. Untuk Pendidik: Menggunakan tari Zapin sebagai media alternatif dalam pembelajaran akhlak dan sejarah Islam. Membangun kerja sama lintas mata pelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran berbasis budaya.
2. Untuk Pengembang Kurikulum: Memasukkan unsur seni tradisional bernuansa Islami dalam kurikulum PAI sebagai bagian dari pendekatan tematik dan kontekstual.
3. Untuk Pemerintah dan Lembaga Kebudayaan: Mendukung pelatihan dan penyediaan fasilitas untuk pelestarian dan pengajaran seni Zapin, serta memberikan insentif kepada sekolah yang mengembangkan budaya lokal.
4. Untuk Peneliti: Melakukan studi lanjutan yang mengukur efektivitas penggunaan Zapin dalam pembelajaran berbasis budaya lokal dan membangun model teoretis pembelajaran seni religius di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jefrizal & Zul Fila Ilham (2021) “Dakwah Dalam Seni; Analisis Pesan Dalam Tari Zapin Meskom”

<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/minda/article/view/281>

Nasution et al. (2022) “Peran Tari Zapin dalam Dakwah Islam di Sumatera Utara”

<https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/283>

Takari (2018) “Estetika dalam Seni Pertunjukan Melayu (Seminar)”

https://www.researchgate.net/publication/327231489_ESTETIKA_DALAM_SENI_PERTUNJUKAN_MELAYU

Zuliskandar Bin Ramli, Nik Adzierman Abd Rahman, Othman Md. Yatim dll (2011) “Kesenian Melayu Islam: Jiwa Islam dalam Pengkaryaan”

https://www.researchgate.net/publication/305208391_Kesenian_Melayu_Islam_Jiwa_Islam_Dalam_Pengkaryaan

“Mengenal Tari Zapin: Sejarah, Gerakan, Musik Pengiring, dan Pola Lantai.” (2024). *Gramedia Literasi*. Retrieved July 2025, from

<https://literasi.gramedia.net/literasi/tari-zapin/>

“ Nasution, Gani J., Rosyadi H., Megarani, O., & Suryaningsih, R. (2022).

Peran Tari Zapin dalam Dakwah Islam di Sumatera Utara. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(3), 127–137. “

<https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/283>